

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA 4K MODELIDAN FOYDALANISH

Boltaboyeva Muattarxon To‘lanboy qizi

1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Hozirgi kunda yurtimizdagi barcha maktablarda boshlang‘ich sinf o‘quvchilari, yangi avlod darsliklari asosida ta‘lim olmoqdalar. Ushbu zamonaviy darsliklar 4K modeli asosida ishlab chiqilgan bo‘lib, bu model o‘quvchilarni to‘rt asosiy kompetensiya bo‘yicha rivojlantirishni o‘z ichiga oladi. Ushbu maqolada 4K modelining afzalliklari, dars jarayoni samaradorligini oshirishdagi roli va ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: 4K modeli, kollaboratsiya, kommunikativlik, kritik fikrlash, kreativ g‘oyalar, darslik, zamonaviy metodlar, kompetensiya, ko‘nikma, ta‘lim - tarbiya, sifat, jarayon.

Boshlang‘ich ta‘lim – bolalar shakllanish davri uchun eng muhim bosqich bo‘lib, bu davr bola ongida bir butun dunyoni anglash, tasavvur va bilimlar poydevorini tiklab olishda juda muhim bo‘lgan va e‘tibortalab jarayondir. Biz muallimlar bu davrda o‘ta ziyraklik bilan bu yosh avlodni, murg‘ak qalb egalarini buyuk ajdodlarimizga munosib farzand qilib tarbiyalashimiz lozim. Ayni shu jarayonda bola o‘zida o‘quvchi shaxsini yaratadi, maktab va ta‘lim olamiga qadam qo‘yganda ustozni muhtaram zot ekanligini anglaydi, ularga nisbatan qiziqishni, mehrni tuyadi, ilm yo‘lidagi kelgusi natijalar uchun kuch to‘plashni boshlaydi. Bu esa, zamonaviy pedagogika oldidagi doimiy va murakkab masala sifatida darsliklarning g‘oyaviy, tarbiyaviy va ma‘rifiy saviyasiga jiddiy yondashishni talab etadi. Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida o‘qitish metodikasini takomillashtirish vazifasi belgilangan.[1] Shunga muvofiq, darsliklarni yangilash bo‘yicha muayyan ishlar bajarildi. Xususan, ilg‘or xorijiy tajribalar asosida 1- 4-sinf darsliklari yangidan 4K modeli asosida tayyorlandi. 4K modelidan foydalanish ko‘plab sinovlardan o‘tgan, muhimi, zamonaviy yondashuvdir. Biz avvallari bolalarning yozuviga ko‘proq e‘tibor qaratganmiz,

diktantlar yozdirganmiz. Yangi tajriba bilan esa o‘quvchilarning tanqidiy fikrlashi, o‘z fikrini erkin bayon eta olishiga ko‘proq ahamiyat beriladi. Ushbu yangi zamonaviy maktab darsliklari innovatsion yondashuvni talab etadi. 4K modeli bolalarning har tomonlama rivojlanishiga qaratilgan bo‘lib, to‘rt asosiy kompetensiyalarni o‘z ichiga oladi.

Kollaboratsiya – darsliklar o‘quvchilarning jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradigan tarzda tuzilgan. Bu o‘quvchilarga hamkorlik qilish, samarali fikr almashish va o‘zaro qo‘llab-quvvatlash, jamoada ishlash ko‘nikmalarini o‘rganishga ko‘maklashadi. Bu ko‘nikmani o‘quvchilarda rivojlantirish juda yaxshi samara beradi.

Kommunikativlik – darsliklar o‘quvchilarning boshqalar bilan muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. O‘quvchilar o‘z fikrlarini aniq va ravshan ifodalash, suhbatdoshni tinglash va tushunish, ma’lumotni yetkazishda til vositalaridan unumli foydalanishni o‘rganadilar.

Kreativ fikrlash – darsliklar ijodiy fikrlash va yangilik qilish ya’ni novatorlik qobiliyatini rivojlantiradi. Bunda o‘quvchilar o‘z maqsadlariga erishish uchun yangi yondashuvlarni qo‘llashni o‘rganadilar, innovatsion yechimlar ishlab chiqadilar va ijodiy muammolarni hal qilish ko‘nikmalariga ega bo‘ladilar.

Kritik fikrlash – ushbu metodologiya o‘quvchilarning axborotni tanqidiy baholash, o‘z fikri va mulohazalarini shakllantirish ko‘nikmalarini rivojlantirishni o‘z ichiga oladi. O‘quvchilar muammolarga analitik nuqtai nazardan yondashishni o‘rganadilar va mantiqiy fikrlash asosida o‘z nuqtai nazarini shakllantiradilar.[2]

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga ta’lim-tarbiya berish jarayonida 4K modelidan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Yangi darsliklarning 4K modeli asosida chop etilishi bir qator afzalliklarga ega. Xususan, kollaboratsiya ya’ni o‘quvchilarning bir-birlari bilan hamkorlikda, jamoaviy ishlashi, o‘zaro fikr almashishlari, do‘stlik va hamjihatlik, birdamlik tuyg‘ularini ham mustahkamlashga yordam beradi. Ba’zan o‘quvchilar orasida shunday o‘quvchilar bo‘ladiki, ular jamoada ishlay olmaydi, biroz yovvoyi bo‘lishadi. Bunday holat ularning psixologiyasi bilan bog‘liq. Yangi darslik esa 4K modeli asosida shunday qiziqarli ishlab chiqilganki, bu metodologiya har

qanday o‘quvchini qiziqтира oladi va ishlashga majbur qiladi. Yangi modelning kommunikativlik tamoyili o‘quvchilarga, boshqalar bilan erkin muloqotga kirishish, o‘z fikr va qarashlarini mustaqil bayon etish imkonini beradi. O‘z fikrlarini erkin gapirishga cho‘chiydigan, uyatchan, kamgap bolalar ham kommunikativlik tamoyili asnosida rivojlanadi. Kreativ fikrlashda bola yangilik izlaydi, yangiliklar yaratadi, ijodiy fikrlaydi. Dunyoqarashi kengayadi, voqelikka ijodiy yondashadi. Kritik fikrlash borasida ham o‘quvchilarning bilimi, tafakkuri, aqli rivojlanadi. Bola mavjud vaziyat yoki hodisaga hammaning ko‘zi bilan emas, balki tanqidiy nazar bilan qarashga o‘rganadi. Mantiqiy fikrlaydi, o‘zining shaxsiy qarashlarini erkin bayon etadi. 4K modeli asosida yaratilgan darsliklar dars jarayoni samaradorligini oshiradi, bolani har tomonlama rivojlanishiga yordam beradi. 4K modelining asosiy maqsadi ham yosh avlodni to‘rt eng zarur ko‘nikmalarini rivojlantirishga yo‘naltirilganligi bilan oldingi o‘quv texnologiyalaridan farq qiladi.

4K modelining afzalliklarini quyidagilarda ko‘rish mumkin:

➤ **Bilim:** Chuqurroq o‘rganish: 4K modeli yuzaki tushunishdan tashqariga chiqadi, tanqidiy fikrlash va tahlilni targ‘ib qiladi. Talabalar ma‘lumotlar bilan faol shug‘ullanadilar, hamfikrlik aloqalarini o‘rnatadilar va bilimlarini real dunyo senariylariga qo‘llaydilar. Integratsiyalashgan o‘quv rejasi: bo‘linadigan fanlar o‘rniga, 4K modeli fanlararo o‘rganishni rag‘batlantiradi. Turli sohalardagi tushunchalar bir-biriga bog‘lanib, yaxlit tushunishni rivojlantiradi va sun‘iy to‘siqlarga barham beradi.

➤ **Ko‘nikmalar:** Uzluksiz ta‘lim: 4K modeli doimo o‘zgarib turadigan dunyoda harakat qilish uchun zarur bo‘lgan muhim ko‘nikmalarga ustunlik beradi. Muammolarni hal qilish, muloqot qilish, hamkorlik va moslashuvchanlik ikkinchi xususiyatga aylanib, o‘quvchilarni dinamik kelajakka tayyorlaydi.

➤ **Texnologiya integratsiyasi:** 4K modeli texnologiyani passiv ko‘ngilochar manba emas, balki o‘rganish vositasi sifatida qamrab oladi. Talabalar tadqiqot, muloqot va ijodiy ifoda uchun uning kuchidan foydalanishni o‘rganadilar.

➤ **Ijodkorlik:** 4K modeli tasavvur va turli xil fikrlashni rivojlantiradi. Talabalar tajriba, savol va yangi g‘oyalarni o‘rganishga da‘vat etiladi, bu esa innovatsiyalar va muammolarni hal qilishda samarali yutuqlarga olib keladi. [3]

Xulosa qilib aytganda, ushbu model orqali o‘quvchi har tomonlama o‘zida shaxs ko‘nikmasini shakllantirib boradi. Dastur o‘quvchiga faqat ta‘lim berishnigina emas balki, shaxsiy fikrlash doirasi, tafakkurini shakllantirish, jamiyatdagi o‘rnini topa olish imkoniyatlarini ham beradi. Ushbu modelga ijodiy yondashmagan pedagogdan ijobiy fikrlar chiqishi qiyin. Shu sababli o‘qituvchi izlanadi. 4K modeli nafaqat bolalarni, balki o‘z navbatida o‘qituvchi pedagoglarni ham o‘z ustida ishlashga, yangi ish turlari orqali o‘quvchilarni ta‘lim olishga qiziqitira olishga undaydi. Bu modelga jiddiy yondashish, dars jarayonida undan maqsadli foydalanish, kelajagimiz bo‘lgan yosh avlodni har tomonlama rivojlangan, barkamol shaxs sifatida shakllanishlariga dasturilamal bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-57-12-sonli Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish KONSEPSIYASI.

2) Nizomiddinova D. N. (2023). SPELLING FEATURES OF PLACE NAMES ABOUT LEARNING. Conferencea 46-53.

3) Nizomiddinova D. & Ahmadjonova M.(2023).ABOUT THE STUDY OF THE REGIONS OF FERGANA REGION.Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11(11), 18-20.